

TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (EPT)

Eduardo Oliveira Araújo¹
Alessandra Ramos Roxa²
Elayne Irlene dos Santos Silva Nunes³
Camila de Araújo Sousa⁴
Lucilene Pereira dos Santos⁵
Juliana Oliveira Araújo⁶

¹Professor da SEDUC -PI, Especialista em Gestão Empresarial e Pública pelo Instituto Federal do Piauí, Teresina, professoradmeduardo@gmail.com

²Licenciada em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Caxias, Maranhão, Brasil, alessandra.r.r2025@gmail.com

³Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT do Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Caxias, elaynenunescx@gmail.com

⁴Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT do Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Caxias, camilaaraujo032003@gmail.com.

⁵Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT do Instituto Federal do Maranhão – IFMA/Campus Caxias, luciainaldo50@gmail.com.

⁶ Professora Mestra do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI/Campus Piripiri, oliara.juliana@gmail.com.

DOI:

RESUMO

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) foi instituída no Brasil desde 1909 e prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, constitui-se numa modalidade educacional que integra os níveis de ensino e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, abrange desde a formação inicial e continuada, educação técnica de nível médio e cursos superiores. É ofertada pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, redes estaduais e distrital, Serviços Nacionais de Aprendizagem e de instituições privadas (Brasil, *s.d.*). As tecnologias digitais deixaram de constituir um recurso complementar para serem peças-chave no processo educativo, uma vez que, grande parte da experiência cotidiana dos estudantes acontece em ambientes on-line, coexistindo com a vida off-line. Nesse cenário, os Institutos Federais enfrentam o desafio de formar profissionais para um mundo digital dinâmico e em constante transformação, no qual os conteúdos trabalhados em sala de aula tendem a ficar defasados, o que exige dos estudantes continua reinvenção e atualização (Moraes e Alves, 2025). Os procedimentos metodológicos que nortearam este estudo foram: pesquisa básica, descritiva, bibliográfica por meio do aporte teórico de; pesquisa qualitativa. Com base nos trabalhos de Moraes e Alves (2025), Custódio e Pessoa (2025) averiguou-se que as metodologias ativas, com destaque para a sala invertida e o ensino híbrido, apresentam significativa relevância na transformação do processo de ensino-aprendizagem, pois promove maior protagonismo discente e dinamização das práticas pedagógicas, sobretudo quando articuladas ao uso de tecnologias digitais. Embora os Institutos Federais disponham de infraestrutura e recursos humanos favoráveis a adoção dessas abordagens, persistem desafios

relacionados a superação do modelo tradicional de ensino, a integração pedagógica das tecnologias e a formação docente. Logo, percebe-se que a mera presença dos recursos tecnológicos não assegura melhorias na educação profissional, sendo necessário investir em formação continuada, bem como incentivar o desenvolvimento e a disseminação de práticas pedagógicas inovadoras que integrem tecnologias de forma significativa e alinhadas as demandas do mundo do trabalho, imerso na cultura digital.

Palavras-chave: cultura digital; formação docente; inovação tecnológica; práticas pedagógicas; Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

REFERÊNCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). **Educação Profissional e Tecnológica:** apresentação. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/ept>. Acesso em: 15 nov. 2025.

CUSTÓDIO, E. S.; PESSOA, R. R. EPT e as práticas tecnológicas inovadoras em sala de aula. **EaD e Tecnologias Digitais na Educação**, Dourados, v. 13, n. 19, p. 233–247, 2025. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/ead/article/view/20537/11134>. Acesso em: 20 nov. 2025.

MORAES, G. A. S.; ALVES, S. M. C. Metodologias ativas e tecnologias digitais como potencializadoras de resultados na EPT. **REVISTA FACULDADE FAMEN - REFFEN**, [S. l.], v. 6, n. 4, p. 200–208, 2025. Disponível em: <https://revistafamen.com.br/index.php/revistafamen/article/view/190/181>. Acesso em: 19 nov. 2025.